

Ultrasonido como pretratamiento en la modificación química: Características morfológicas y funcionales del almidón modificado

E. Nolasco-Jordán¹, R. Carmona-García¹, A. Aguirre-Cruz², C.E. Martínez Sánchez¹, E. Herman y Lara¹.

¹ Coordinación de Posgrado e Investigación, Depto. de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja, No. 561, col. Predio del Paraíso, C.P. 68350, Tuxtepec, Oaxaca, México.

² Universidad del Papaloapan, campus Tuxtepec Av. Ferrocarril s/n, CD. Universitaria, Loma Bonita, Oaxaca, México, C.P. 68400, Circuito Central #200, colonia Parque industrial, Tuxtepec, Oaxaca, México C.P. 68301.

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se investigó el efecto del pretratamiento con ultrasonido y modificación con ácido cítrico del almidón de malanga, bajo las siguientes condiciones, tiempo (15 min), amplitud (100%), potencia (300 W) y ciclo de pulso (30%). Posteriormente se realizó la modificación con ácido cítrico a una concentración del 30% y un tiempo de proceso de reacción (5 y 9 h). Los resultados mostraron que con el pretratamiento del almidón con ultrasonido se alcanzaron grados de sustitución mayores en comparación con el almidón modificado sin pretratamiento. En todas las muestras modificadas se observaron gránulos completamente colapsados debido al uso del ultrasonido y las altas temperaturas. Por FTIR se detectó un nuevo pico de absorción a 1725 cm⁻¹ correspondiente al grupo éster introducido. Todas las muestras modificadas presentaron valores bajos de capacidad de retención de agua, solubilidad y poder de hinchamiento permaneciendo estos valores estables a todas las temperaturas de medición en comparación con el almidón nativo.

Palabras clave: Morfología / Gránulos de almidón / pre-tratamiento ultrasónico / Almidón-citrato.

Abstract

The effect of pretreatment with ultrasound and modification with citric acid of taro starch was investigated, under the following conditions, time (15 min), amplitude (100%), power (300 W) and pulse cycle (30%). Subsequently, the modification was carried out with citric acid at a concentration of 30% and a reaction process time (5 and 9 h). The results showed that with the pretreatment of the starch with ultrasound, higher degrees of substitution were achieved compared to the modified starch without pretreatment. Completely collapsed granules were observed in all the modified samples due to the use of ultrasound and high temperatures. By FTIR a new absorption peak was detected at 1725 cm⁻¹ corresponding to the ester group introduced. All the modified samples presented low values of water retention capacity, solubility and swelling power, these values remaining stable at all measurement temperatures in comparison with native starch.

Keywords: Morphology / Starch granules / Ultrasonic treatment-pre / Starch-citrate.

Introducción

El almidón es un polímero ampliamente utilizado en la industria alimentaria, pero en su estado nativo presentan algunas limitaciones que reducen su aplicación [1]. Estas limitaciones han sido subsanadas por medio de modificaciones químicas como la hidrólisis ácida, oxidación, esterificación y reticulación, sin embargo estos métodos utilizan reactivos químicos que son regulados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos), ya que solo pueden ser utilizados a bajas concentraciones cuando van a hacer aplicados en alimentos (1 a 3%), además que generan residuos químicos que perjudican el medio ambiente. Es por ello que se han probado reactivos químicos que no contaminen como es el caso del ácido cítrico que en comparación con otras sustancias químicas es considerado como inofensivo desde el punto de vista nutricional. Para

que se lleve a cabo la modificación química del almidón-citrato, que es aquel que se modifica con ácido cítrico, los tiempos de reacción son muy prolongados y la eficiencia de reacción es generalmente baja. Recientemente se ha informado que los tratamientos mediante ultrasonido aceleran las reacciones químicas. Últimamente, se han estudiado los efectos del tratamiento con ultrasonido sobre las propiedades del almidón. Se demostró que el uso del ultrasonido ayudó a la formación de orificios y fisuras tanto en la superficie como en el interior de los gránulos lo que puede llevar a un incremento en la eficiencia de reacción [2]. Cabe mencionar que no hay información sobre la modificación del almidón con ácido cítrico asistida por ultrasonido. Por el cual el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto del ultrasonido y modificación con ácido cítrico sobre las características morfológicas y funcionales del almidón de malanga.

Metodología

Modificación del almidón de malanga mediante ultrasonido

Se realizó una solución de almidón al 10% p/p en un vaso de precipitado de 400 mL, posteriormente la suspensión se agitó durante 10 min. La muestra se introdujo en el ultrasonido (marca Hielscher UP400 ST. Hielscher Ultrasonics, Alemania) equipado con un sonotrodo de titanio S24d40 (diámetro de punta de 40 mm) bajo ciertas condiciones (potencia: 300 W, amplitud: 100%, ciclo de pulso: 30% y tiempo: 15 min). Una vez terminado la ultrasonificación la suspensión se secó a 45 °C por 24 h.

Modificación química del almidón nativo y ultrasonido de malanga con ácido cítrico

El almidón nativo o ultrasonido se preparó en base al método descrito por Klausner [3] con algunas modificaciones. El ácido cítrico (30% de peso seco de almidón) se disolvió en 12 mL de agua destilada, luego el pH de la solución se ajustó a 3.0 con NaOH al 10 M y finalmente se diluyó el volumen a 24 mL. La solución de ácido cítrico (24 mL) se mezcló con 20 g de almidón de malanga nativo o ultrasonido en una charola de aluminio. Para el almidón nativo, la muestra se acondicionó por 8 h (AC). Para el almidón ultrasonido se prepararon dos muestras: la primera muestra se acondicionó por 4 h (ACU1), y la segunda muestra no se acondicionó (ACU2).

Luego de haber transcurrido las horas de acondicionamiento cada muestra se secó a 45 °C por 24 h. Posteriormente dicho almidón se molió y se volvió a secar a 130 °C durante 5 h. El almidón seco se lavó 3 veces por filtración con 700 mL de agua destilada para eliminar el ácido cítrico sin reaccionar. Finalmente, el almidón lavado se secó a 45 °C.

Determinación del grado de sustitución (GS)

Se pesó 450 mg de almidón posteriormente se dispersó en 2 mL de agua desionizada y se disolvió en 50 mL de KOH 1 M. La solución se colocó en un baño maría a 100 °C \pm 2 durante 10 min. Después de que la solución se enfrió a 25 °C, el pH se ajustó a 8.5 con ácido acético 5 M. Posteriormente se le añadió un tampón de borato de sodio (25 mL, pH 8.5) que contiene un indicador (0.3 g; Murexide: sulfato de sodio = 1: 500 p/p) a la muestra y se diluyó a 300 mL con agua desionizada. La solución se tituló con solución de sulfato de cobre 0.05 M hasta que desapareció el color del indicador (rojo-violeta).

Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)

“Para el análisis de FTIR del almidón de malanga nativo y modificado se llevó a cabo en un espectrofotómetro e interferómetro con reflectancia total atenuada (marca DYNASCAN spectrum 100, Perkin Elmer), los espectros fueron obtenidos con una resolución de 4 cm⁻¹, en un intervalo de 4000-515 cm⁻¹ y un total de 20 barridos por muestra.”

Microscopía óptica

El análisis se determinó mediante observación microscópica, utilizando un microscopio óptico con luz polarizada (LEICA DM750P, SINGAPORE) con la cámara (LEICA MC170 HD, SINGAPORE).

Capacidad de retención de agua (CRA)

“Se determinó la CRA por el método de Larrauri [4]. Se pesaron 250 mg de muestra en base seca. Posteriormente se adicionó 25 mL de agua y se mantuvo la mezcla en agitación constante a diferentes temperaturas (37, 60, 70, 80 y 90 °C), durante 1 h. Posteriormente se centrifugaron las

muestras, en una centrifuga (Universal Compact Centrifuge Rotina 380 K, Mca Hehtich Mod Z 200A, Germany) a 2500 rpm a 4 °C por 15 min, los residuos se pesaron para calcular la CRA por diferencia de peso.”

Índice de solubilidad y poder de hinchamiento

“Estas propiedades fueron determinadas por la modificación del método original de Schoch [5] realizada por Sathe y Salunkhe [6]. En tubos de centrifuga tarados previamente se preparó 40 mL de una suspensión de almidón al 1% (p/v), en base seca. Los tubos se incubaron en baños con agitación magnética a temperaturas de 37, 60, 70, 80 y 90 °C, y se mantuvieron a esas temperaturas por 30 min. Posteriormente se centrifugaron las muestras en una centrifuga (Universal Compact Centrifuge HERMLE Labortechnik GmbH Mod Z 200A, Germany) a 2500 rpm a 4 °C durante 15 min. Se tomaron 10 mL del sobrenadante y se colocó en charolas de aluminio posteriormente las muestras se secaron en una estufa convencional a 120 °C por 4 h, las muestras fueron llevadas a un desecador para que se enfriara y posteriormente se pesaron, con respecto al poder de hinchamiento, se terminó por decantar toda la muestra y se pesó el sedimento.”

Análisis estadístico

“El análisis de los resultados fue realizado, utilizando un análisis de varianza de una vía, con un nivel de significancia del 95%, las diferencias significativas se analizaron mediante la prueba de tukey, utilizando un programa estadístico STATISTICA versión 10 (StatSoft, Inc. 1984-2008, USA).”

Resultados y discusión

Grado de sustitución (GS) de los almidones modificados

Los valores obtenidos en la determinación del GS de los almidones modificados se presentan en la Tabla 1. El AC, presentó un GS de 0.18, este valor es similar al reportado por Mei [7], el cual obtuvo un GS de 0.178 en el almidón de yuca modificado también con ácido cítrico al 30%, bajo las mismas condiciones y tiempo de reacción.

Tabla 1. Grado de sustitución (GS) de los almidones modificados.

Muestra	GS
AC	0.18 ± 0.004 ^a
ACU1	0.24 ± 0.004 ^c
ACU2	0.21 ± 0.004 ^b

*Promedio de tres repeticiones ± desviación estándar. Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa (p<0.05).

AC: almidón nativo modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 13 h).

ACU1: almidón pretratado con ultrasonido y modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 9 h).

ACU2: almidón pretratado con ultrasonido y modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 5 h).

Los almidones pretratados con ultrasonido y modificados con 30% de ácido cítrico (ACU1 y ACU2 respectivamente) mostraron GS mayores. Esto puede estar atribuido al uso anticipado del ultrasonido, el cual puede haber generado pequeñas fisuras en la superficie del gránulo, tal como ha sido reportado por Gallant [8] quienes observaron pequeños orificios y daños en algunas partes de la superficie del gránulo de almidón ultrasonificado. Por otro lado, Huang [2] observaron por microscopía electrónica de barrido que los gránulos de almidón después del tratamiento por ultrasonido presentaban poros, los cuales se generaron principalmente por la depolimerización de la parte amorfa ya que es la zona más sensible.

Este efecto del ultrasonido sobre la superficie del gránulo pudo haber ayudado a que el reactivo usado (ácido cítrico) se difundiera hacia el interior del gránulo por medio de los poros generados en el almidón ultrasonificado, aumentando la eficiencia de reacción y obteniéndose como resultado un mayor GS [9].

Microscopía óptica del almidón nativo y almidones modificados

Las microfotografías obtenidas por microscopía óptica de luz polarizada se presentan en la figura 1. El almidón nativo (AN) de malanga presentó formas poliédricas, poligonales e irregulares con tamaño de gránulos pequeños (1.53 a 5.7 μm). Dichos valores y formas de los gránulos de almidón de malanga se aproximan con lo reportado por Pérez [10]. Ellos reportan gránulos de almidón de malanga (*Colocasia esculenta*) pequeños entre 0.5 a 5.0 μm de forma poliédrica. Por otra parte, Torres-Rapelo [11] reportaron tamaños de gránulos de almidón de malanga (*Colocasia esculenta*) de 6.5 μm para la variedad blanca y 6.6 μm para la variedad morada.

Figura 1 Microfotografías observadas en un microscopio óptico con luz polarizada (Objetivo 100x).

AN: almidón nativo

AC: almidón nativo modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 13 h).

ACU1: almidón pretratado con ultrasonido y modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 9 h).

ACU2: almidón pretratado con ultrasonido y modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 5 h).

Para el caso de AC se observan gránulos de almidón completamente gelatinizados, esto puede estar atribuido a las altas temperaturas utilizadas para que se lleve a cabo la modificación química con ácido cítrico. Este fenómeno también fue observado en ACU1 ya que se observan gránulos gelatinizados y parcialmente gelatinizados, este efecto puede deberse al pretratamiento del ultrasonido, ya que se ha reportado que el almidón modificado por ultrasonido es más estable a altas temperaturas, aumentando por ende su temperatura de gelatinización. En el ACU2 se observó gránulos de almidón intacto, hinchado y parcialmente gelatinizados esto posiblemente al menor tiempo de reacción usado, lo que indujo menor efecto sobre la morfología y estructura de los gránulos, sin embargo, se obtuvo un mayor GS en comparación con AC como se muestra en la tabla 1.

Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)

Los espectros obtenidos por FTIR del almidón nativo (AN) y los modificados químicamente (AC, ACU1 y ACU2) se presentan en la Figura 2. El espectrograma del AN presenta una señal peculiar de 3100-3600 cm^{-1} , correspondiente al estiramiento de los grupos OH, otra señal se observó alrededor de 2923 cm^{-1} que corresponde al estiramiento del hidrógeno con respecto al carbono (C-H). Una señal más se observó a los 1630 cm^{-1} y se ha reportado que éste corresponde al agua adsorbida en la región amorfa de los gránulos de almidón [12]. “Otras señales fueron observadas entre 1400-1300 cm^{-1} que corresponden al estiramiento de dobles de los enlaces C-H, en 1226 cm^{-1} , se presentan las flexiones de los enlaces O-H, en 1200-920 cm^{-1} , se observaron señales que corresponden a los estiramientos de los enlaces C-O, y por último en 940-701 cm^{-1} , se identificaron las señales que corresponden a las vibraciones de los anillos de piranosa” [13]. Los espectros de FTIR de los almidones AC, ACU1 y ACU2, además de presentar los picos o señales que presentó el

AN, mostraron un pico diferente a 1725 cm^{-1} . Este nuevo pico de absorción se lo atribuyen al enlace carbonilo del grupo éster característico del ácido cítrico en la estructura de almidón-citrato, cabe mencionar que conforme aumentó el GS de las muestras modificadas, la intensidad de 1725 cm^{-1} aumentó, lo que indica que más grupos éster están presentes en el almidón por el enlace covalente entre el ácido cítrico y las moléculas de almidón [7].

Figura 2. Espectros de FTIR para las muestras de almidón nativo y pretratadas con ultrasonido y modificadas químicamente.

AN: almidón nativo.

AC: almidón nativo modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 13 h).

ACU1: almidón pretratado con ultrasonido y modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 9 h).

ACU2: almidón pretratado con ultrasonido y modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 5 h).

Capacidad de retención de agua (CRA)

Los resultados obtenidos en la determinación de la CRA se presentan en la figura 3, en la cual se observó que con respecto a la temperatura de medición la muestra AN no mostró diferencias estadísticas significativas en la CRA, cuando fue medida a temperaturas de 37 a 70 °C, mostrando un aumento en la CRA a temperaturas de 80 y 90 °C. Esto podría deberse a que alrededor de estas temperaturas (37 a 70 °C) el almidón apenas inicia el proceso de hidratación o absorción de agua. Al aumentar la temperatura entre 80 y 90 °C, se aprecia un incremento considerable del valor de CRA, debido a que los almidones se hidratan rápidamente como consecuencia de la ruptura de los enlaces de hidrógeno en las regiones amorfas.

Con respecto a los valores de CRA para AC y ACU1, estas presentaron un comportamiento similar cuando fueron medidas a temperaturas de 37 a 90 °C, presentando diferencias estadísticas significativas solo entre 37 y 90 °C. Por otro lado, el ACU2 no mostró diferencias estadísticas significativas a cualquiera de las temperaturas de medición (37-90 °C) presentando un comportamiento constante en el contenido de CRA.

Los valores de CRA que presentaron los almidones modificados (AC, ACU1 y ACU2) fueron mayores a los valores de CRA del AN cuando fueron medidos a temperaturas de 37, 60 y 70 °C. Este comportamiento puede ser causado a que cuando se forma el almidón reticulado el grupo carboxílico hidrófilo permanece libre para unirse al agua. Aunado a esto el almidón es gelatinizado o parcialmente gelatinizado durante la modificación con ácido cítrico, por lo cual durante la gelatinización los enlaces intermoleculares se rompen y eventualmente la estructura cristalina se funde, lo que conduce a una mayor absorción de agua, debido a que más grupos hidrófilos son expuestos después de la gelatinización [14]. Sin embargo, a temperaturas mayores (80 a 90 °C) estos almidones no muestran cambios en su CRA debido a que ya sufrieron un proceso de gelatinización (colapso parcial o total del almidón) lo que le impide absorber más moléculas de agua, en comparación con el AN el cual presenta mayor CRA.

Figura 3. Capacidad de retención de agua del almidón nativo y almidones modificados. Letras minúsculas diferentes indican diferencia estadística significativa ($p < 0.05$) con respecto al efecto de temperatura. Letras mayúsculas diferentes indican diferencia estadística significativa ($p < 0.05$) por tratamiento. **AN:** almidón nativo. **AC:** almidón nativo modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 13 h). **ACU1:** almidón pretratado con ultrasonido y modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 9 h). **ACU2:** almidón pretratado con ultrasonido y modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 5 h).

Poder de hinchamiento (PH) y solubilidad del almidón nativo y almidones modificados

Los resultados obtenidos en la determinación de PH se muestran en la figura 4. Como puede observarse el AN a temperaturas de 37 y 60 °C presentan valores bajos de PH y no presentan diferencias estadísticas significativas, sin embargo a temperaturas de 70, 80 y 90 °C los valores de PH aumentaron conforme aumenta la temperatura y fueron diferentes estadísticamente. Este comportamiento es debido a que durante el calentamiento los gránulos de almidón absorben agua y se hinchan junto con la lixiviación de cadenas de amilosa, facilitando la percolación de agua dentro del gránulo del almidón y mejorando la capacidad de absorción, además el desordenamiento de los enlaces de hidrógeno hace que el gránulo de almidón disuelva su estructura cristalina y exponga más grupos hidroxilo de las cadenas de amilosa y amilopectina que a su vez se unen a moléculas de agua [15].

Los valores de PH en el AC no presentaron diferencias estadísticas significativas cuando fueron medidas a 37, 60 y 70 °C, obteniéndose valores similares. Pero cuando la temperatura de medición aumentó (80 y 90 °C) el valor de PH aumentó alcanzándose un PH mayor a 90 °C.

Para ACU1 los valores PH a temperaturas de 37 y 60 °C presentaron diferencias significativas, pero entre los valores de 60, 70 y 80 °C no se encontraron diferencias estadísticas significativas, el mayor PH fue encontrado a 90 °C. Con respecto al ACU2 a 37 °C mostró el PH más bajo, y luego un posterior aumento a temperaturas de 60, 70 y 80 °C sin mostrar diferencias estadísticas significativas entre ellas, alcanzando el mayor valor de PH a 90 °C.

A 37 y 60 °C los almidones modificados presentan un mayor PH en comparación con el AN, siendo el AC y ACU2 quienes presentan los valores más altos. El aumento del PH en las muestras modificadas sugiere que la adición de grupos carboxílicos incrementó la difusión de agua dentro del gránulo de almidón [16]. Sin embargo, a 70, 80 y 90 °C el PH fue mayor en el AN que en los almidones modificados. Estos resultados demuestran que el sustituyente de citrato puede alterar las asociaciones entre amilosa y amilopectina y cada componente consigo mismo en los gránulos de almidón, evitando así que los gránulos de almidón se hinchen [17].

El porcentaje de solubilidad de los almidones obtenidos en este estudio se presenta en la figura 5. El AN presentó valores de solubilidad bajos a 37 y 60 °C sin diferencia estadística significativa entre ellas.

Figura 4. Poder de hinchamiento del almidón nativo y modificados químicamente. Letras minúsculas diferentes indican diferencia estadística significativa ($p < 0.05$) con respecto al efecto de temperatura. Letras mayúsculas diferentes indican diferencia estadística significativa ($p < 0.05$) por tratamiento. **AN:** almidón nativo. **AC:** almidón nativo modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 13 h). **ACU1:** almidón pretratado con ultrasonido y modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 9 h). **ACU2:** almidón pretratado con ultrasonido y modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 5 h).

Estos valores de solubilidad fueron mayores conforme aumentó la temperatura a la que fue medida (70 a 90 °C). Este aumento se puede explicar debido a que el almidón nativo no es soluble en agua fría (bajas temperaturas), pero a medida que la temperatura aumenta, el porcentaje de solubilidad incrementa, esto es atribuido a la alteración de los gránulos de almidón, cuando la temperatura alcanza los 90 °C, la estructura del gránulo (amilosa/amilopectina) se ve afectada, por lo cual la solubilidad es mucho mayor que a temperaturas menores (37 y 60 °C).

Con respecto a las muestras modificadas el AC presentó diferencias significativas a 37 y 60 °C, y entre 70, 80 y 90 °C no presentaron diferencias significativas entre ellas manteniendo una solubilidad constante. El ACU1 no presentó diferencias estadísticas significativas cuando fue medida a 37, 60, 70 y 80 °C y entre 60, 70, 80 y 90 °C, pero si entre los valores obtenidos a 37 y 90 °C.

El ACU2 mostró valores de solubilidad similares a 37 y 60 °C, observándose un aumento en la solubilidad cuando fue medida a 70, 80 y 90 °C, sin encontrarse diferencias estadísticas significativas entre los valores a estas temperaturas.

Por otro lado, la modificación realizada en el almidón incrementó el porcentaje de solubilidad que presentaron los almidones a temperaturas de 37 y 60 °C en comparación con el AN. Sin embargo, cuando se aumenta la temperatura de medición (70 a 90 °C) la modificación no aumentó la solubilidad de los almidones en comparación con la solubilidad que presenta el AN a tales temperaturas. La reticulación del almidón debida a la esterificación no permitió el aumento en la solubilidad, estos enlaces cruzados se forman cuando las cadenas diferentes de almidón esterifican a dos grupos carboxílicos de la misma molécula de ácido cítrico.

De manera general los almidones modificados (AC, ACU1 y ACU2) presentan menor solubilidad y absorción de agua, esto puede ser atribuida a la estructura reticulada que inhibe la solubilización y absorción de los componentes de almidón. Li [18], mencionaron que las fuertes fuerzas de enlace, así como las dobles hélices limitan el PH, ya que se forma almidón resistente (AR) y el AR tiene estructuras de dobles hélices alrededor de las regiones amorfas que pueden disminuir significativamente la absorción de agua y solubilidad de sus componentes.

Figura 5. Porcentaje de solubilidad del almidón nativo y modificado químicamente. Letras minúsculas diferentes indican diferencia estadística significativa ($p < 0.05$) con respecto al efecto de temperatura. Letras mayúsculas diferentes indican diferencia estadística significativa ($p < 0.05$) por tratamiento. **AN:** almidón nativo. **AC:** almidón nativo modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 13 h). **ACU1:** almidón pretratado con ultrasonido y modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 9 h). **ACU2:** almidón pretratado con ultrasonido y modificado con ácido cítrico (tiempo de proceso de reacción: 5 h).

Trabajo a futuro

Para investigaciones futuras se recomienda realizar la determinación del contenido de almidón resistente, ya que se ha reportado que a mayor grado de sustitución del almidón-citrato mayor formación de almidón resistente (AR4).

- Realizar un análisis morfológico por microscopía eléctrica de barrido
- Caracterizar el almidón nativo y modificado por difracción de rayos X
- Determinar las propiedades térmicas.
- Determinar la capacidad de formación de pasta.
- Determinar las propiedades reológicas.

Conclusiones

El uso del ultrasonido como pretratamiento tuvo un efecto positivo sobre la morfología de los gránulos de almidón ya que facilitó que el reactivo químico utilizado se difundiera con mayor facilidad al interior del gránulo obteniéndose de esta manera mayores GS y menor tiempo para llevar a cabo la reacción. El análisis por microscopía óptica permitió evidenciar que los almidones AC, ACU1 y ACU2 fueron parcial o totalmente gelatinizados durante la modificación química.

Por FTIR se apreció una banda a $1725 \pm 1 \text{ cm}^{-1}$, que es debida a la presencia del grupo éster sustituyente introducido durante la modificación química.

Los parámetros de CRA, PH y solubilidad de los almidones modificados fueron afectados, ya que presentaron valores mayores a temperaturas bajas en comparación con el AN. Sin embargo, a temperaturas altas los valores de estas propiedades funcionales son bajos. Con respecto a los resultados obtenidos en las propiedades funcionales en este estudio se podría sugerir el uso de estos almidones esterificados en alimentos congelados, para ser adicionados en yogures, rellenos para pasteles, como espesantes en salsas y aderezos debido a que este tipo de almidones van a presentar una viscosidad estable a bajas temperaturas y no presentarán retrogradación.

Referencias

- [1] Amani, N., Kamenan A, Rolland-Sabaté, A., Colonna, P, "Stability of yam starch gels during processing," *Afr. J. Biotechnol*, vol. 4, pp. 94-101, 2005.
- [2] Huang, Q., Li, L., & Fu, X, "Ultrasound effects on the structure and chemical reactivity of cornstarch granules," *Starch/Stärke*, vol. 59, p. 371-378, 2007.
- [3] Klaushofer, H., Berghofer, E. and Steyrer, W, "Citrate – Production and anwendungstechnische Eigenschaften," *Starch/ Stärke*, vol. 30, p. 47-55, 1978.
- [4] Larrauri, J. A., Rupérez, P., Borroto, B. and Saura-Calixto, F, *Lebensm Wiss Technol*, vol. 259, pp. 729-733, 1996.
- [5] Schoch, T. J, "Starch fractions: Iodimetric determination of amylose potentiometric titration: standard method. In Whistler, R.L. Ed. *Methods in carbohydrate chemistry: Starch*," *Academic Press. London*, vol. 4, pp. 57-160, 1964.
- [6] Sathe, S. & Salunkhes, D, "Isolation partial characterization and modification of the greathnorthernvean (*Phaseolus vulgaris*) starch," *Journal of Food Science*, vol. 4, n° 46, pp. 617-621, 1981.
- [7] Ji-Qiang Mei, Da-Nian Zhou, Zheng-Yu Jin, Xue-Ming Xu, Han-Qing Chen, "Effects of citric acid esterification on digestibility, structural and physicochemical properties of cassava starch," *Food Chemistry*, vol. 187, p. 378-384, 2015.
- [8] Gallant, D., Degrois, M., Sterling, C., & Guilbot, A, "Microscopic effects of ultrasound on the structure of potato starch: Preliminary study," *Starch-Starke*, vol. 24, p. 116-123, 2006.
- [9] Asad Mohammad Amini, Seyed Mohammad Ali Razavi, Seyed Ali Mortazavi, "Morphological, physicochemical, and viscoelastic properties of sonicated corn starch," *Carbohydrate Polymers*, vol. 122, pp. 282-292, 2015.
- [10] Pérez, E., Schultz, F. & De Delahaye, E, "Characterization of some properties of starches isolated from *Xanthosoma sagittifolium* (tannia) and *Colocassia esculenta* (taro)," *Carbohydrate Polymers*, vol. 60, pp. 139-154, 2005.
- [11] Torres-Rapelo, Alberto Luis, "Evaluación del efecto almidón obtenido a partir de malanga (*Colocasia esculenta*) en las propiedades de un producto cárnico," Universidad del Zulia. División de posgrado. Facultad de Ingeniería. Maracaibo, Venezuela, 2012, p. 80.
- [12] Park, J. W., Im, S. S., Kim, S.H., and Kim, Y.H, *Pol. Eng. and Sci*, vol. 40, pp. 2539-2550, 2000.
- [13] Delval, F., Crini, G., Bertini, S., Morin-Crini, N., Badot, P. M., Vebrel, J., and Torri, G. J, *Appl. Polym. Sci*, vol. 93, pp. 2650-2663, 2004.
- [14] Natasha Abbas Butt, Tahira Mohsin Ali, Abid Hasnain, "Rice starch citrates and lactates: A comparative study on hot water and cold water swelling starches," *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 127, pp. 107-117, 2019.
- [15] Hedayati, S., Majzoobi, M., Shahidi, F., Koocheki, A. & Farahnaky, A, "Effects of NaCl and CaCl₂ on physicochemical properties of pregelatinized and granular cold-water swelling corn starches," *Food Chemistry*, vol. 213, pp. 602-608, 2016.
- [16] Ratnayake, W. S., Hoover, R., & Warkentin, T, "Pea starch: Composition, structure and properties.," *A review. Starch/Stärke*, vol. 54, p. 217-234, 2002.
- [17] Xie, X. S. and Liu, Q, "Development and physicochemical characterization of new resistant citrate starch from different corn starches," *Starch-Starke*, vol. 8, n. 58, pp. 364-370, 2004.
- [18] Li, S., Ward, R., & Gao, Q, "Effect of heat-moisture treatment on the formation and physicochemical properties of resistant starch from mung bean (*Phaseolus radiatus*) starch," *Food Hydrocolloids*, vol. 25, pp. 1702-1709, 2011.